

Pecha Kucha Night: Nur ein Narr macht keine Experimente

Swantje Dogunke (Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena), Daniel Haas (Goethe- und Schiller-Archiv Weimar), Franziska Klemstein (Bauhaus-Universität Weimar), Martin Prell (Goethe- und Schiller-Archiv Weimar)

Das Format einer Pecha Kucha Night eignet sich vor allem durch seinen hohen Partizipationsgrad und einer Mischung aus einem sehr stark strukturierten Vortragsformat und einer daran anschließenden offenen Gesprächsrunde. Das Ziel der ersten Weimarer Pecha Kucha Night mit dem Titel „Digitalisiert Euch! Sammeln. Forschen. Zeigen.“ im Dezember 2019 war es, den Austausch zwischen Forschenden aus dem Bereich der Digital Humanities in der Region anzuregen. Aus dem Kreis der Teilnehmenden bildete sich ein festes Organisationsteam, um auch im Jahr 2020 eine virtuelle Pecha Kucha Night mit dem Titel „Die fabelhafte Welt der Digital Humanities“ zu veranstalten. Die breit gefächerte Themenvielfalt zeigte das Interesse an dem Format in den Digital Humanities. Um inmitten der sog. Coronakrise alle Vorteile des Veranstaltungsformats in einer virtuellen Form zu nutzen, wurden asynchrone und synchrone Elemente verknüpft. Der Titel „Nur ein Narr macht keine Experimente“ für eine dritte Pecha Kucha Night im Rahmen der vDHd lädt Interessierte aus den Digital Humanities ein, Ideen vorzustellen, Utopien zu entwickeln und gemeinsam neue Projekte zu skizzieren.

Call for Particiaption

Das Organisationsteam wird einen Call veröffentlichen und um Einreichungen bitten. Der Call wird in Form eines Pecha Kucha-Beitrages erfolgen. Das Organisationsteam unterstützt Beitragende mit Material zur Vorbereitung eines eigenen Beitrags und kann den Schnitt der Beiträge übernehmen.

Freischalten der Beiträge

1–2 Wochen vor dem virtuellen Treffen zur Pecha Kucha Night werden alle Beiträge freigeschaltet, d.h. öffentlich sichtbar gemacht.

Virtuelle Pecha Kucha Night

Das Event wird als synchrone virtuelle Veranstaltung (wahrscheinlich) über wonder.me organisiert. Alle Beteiligten haben die Möglichkeit, sich über die Beiträge, neue Ideen und ihre Erfahrungen auszutauschen. wonder.me eignet sich für diesen Teil der Veranstaltung, da es am ehesten das „Gemurmel“ einer physisch-stattfinden Pecha Kucha Night simuliert.

